

Artículo de Revisión

¿Qué pasa en la percepción del neonato? El dispar de la reactividad en la hospitalización

Francisca Ruz Espinoza¹, Rodolfo Bastías Lemp².

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: francisca.ruz.es@gmail.com; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

La percepción y reactividad del neonato prematuro hospitalizado se caracteriza por respuestas variables que demuestran la inmadurez fisiológica y neuro conductual. La híper o hipo reactividad frente a estímulos no implica indiferencia, sino más bien, mecanismos regulatorios fisiológicos propios del sistema, que pueden estar inmaduros. A esto hay que sumarle la interacción con el cuidador, cuya sensibilidad puede influir en la variabilidad de respuesta.

Reflexionar y comprender estos fenómenos permiten interpretar de mejor manera el comportamiento dispar neonatal, y con ello ajustar las intervenciones clínicas, optimizando el ambiente, reduciendo la sobrecarga sensorial y promoviendo estrategias de contención y corregulación que favorezcan el bienestar y desarrollo del recién nacido.

PALABRAS CLAVE: *Percepción neonatal; Prematurez; Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN); Regulación neonatal; Sistema nervioso autónomo inmaduro; Teoría Polivagal; Habitación; Sensibilización; Desensibilización; Periodo refractario; Disociación*

Abstract

The perception and reactivity of hospitalized premature infants is characterized by variable responses that demonstrate physiological and neurobehavioral immaturity. Hyper- or hypo-reactivity to stimuli does not imply indifference, but rather, it reflects the system's own physiological regulatory mechanisms, which may be immature. Furthermore, the interaction with the caregiver, whose sensitivity can influence the variability of the response, must be considered.

Reflecting on and understanding these phenomena allows for a better interpretation of disparate neonatal behavior, and thus, adjustments to clinical interventions, optimizing the environment, reducing sensory overload, and promoting containment and co-regulation strategies that favor the newborn's well-being and development.

KEYWORDS: *Neonatal perception; Prematurity; Neonatal Intensive Care Units (NICUs); Neonatal regulation; Immature autonomic nervous system; Polyvagal Theory; Habituation; Sensitization; Desensitization; Shutdown; Refractory period; Dissociation*

Introducción

Comprender cómo los neonatos, en un contexto intrahospitalario, perciben lo que ocurre en su entorno y cómo reaccionan ante distintas intervenciones, es difícil, y se transforma en un desafío clínico que aún sigue abierto para una objetiva comprensión. En esos espacios, donde se busca asemejar un ambiente seguro, y similar a un útero principalmente en el caso de prematuros, se observa que las respuestas no siempre son iguales: algunos reaccionan con signos de estrés o estabilidad, con movimientos claros y evidentes, mientras que en otros las señales son apenas perceptibles por el cuidador. Esta diferencia de apreciación incentiva a pensar sobre lo complejo que resulta la interpretación de lo que se percibe como señales y que no han sido objetivadas, a diferencia del dolor, donde resultan ser una condición de estrés extrema y que ha sido valorada.

Reflexionar sobre las percepciones del neonato desde un cuidador (observador) no es un ejercicio para que sólo quede en ideas, sino más bien debe ser una manera de aportar elementos a las herramientas de observación de éste para optimizar su sensibilidad dentro de Unidades de Pacientes Críticos Neonatales. En una interacción con el neonato, comprender el fenómeno dado a partir de una estimulación por parte del cuidador y lo resultante de la conducta sensoriomotora neonatal, facilita la interpretación adecuada de este comportamiento del neonato, que puede ser organizado o no, generando un plus para que estas intervenciones (“interacción” en caso del cuidador significativo) sean ratificadas o modificadas según esta evaluación, y encontrar su efectividad en relación a la conservación de la co-regulación de la diada resultante.

El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre algunos aspectos de la percepción del neonato y el por qué de la disparidad en sus respuestas en la

interacción con el cuidador durante la hospitalización, considerando que detrás de estas diferencias se explican a través de factores fisiológicos, emocionales y conductuales, y la interacción entre estos dominios pueden influir en la manera en que los neonatos reaccionan frente a las intervenciones.

Desarrollo

En esta área se distinguen dos realidades. Por una parte, la vida intrauterina que ofrece un ambiente insuperablemente adaptado para el desarrollo fetal, desde la conexión con la madre a través de la placenta y cordón umbilical, que garantiza el suministro constante de oxígeno y de nutrientes¹, hasta las paredes uterinas que proporcionan protección, soporte y contención. Este entorno permite que el feto crezca y madure entre estímulos regulados por la propia condición del sistema, en un equilibrio ideal en lo fisiológico y conductual. Y, por otro lado, al nacer prematuramente, el recién nacido enfrenta de manera abrupta un mundo en donde su organismo aún no está preparado. Con sistemas inmaduros, los neonatos de pretérmino deben adaptarse a un ambiente hospitalario que puede resultar muy al contrario al de su origen; hostil: luces brillantes, ruidos constantes que superan lo recomendable, dispositivos de soporte vital y procedimientos repetidos, invasivos que, aunque son necesarios, no logran suplir completamente la seguridad y contención uterina.

Esta sobreestimulación convierte a las unidades de cuidados neonatales en un contexto desafiante para la percepción y autorregulación del neonato. De hecho, la evidencia muestra que la sobreestimulación sensorial en estas unidades impacta directamente en la fisiología de esta población. Los niveles de ruidos (50-90 dB), la luz intensa y las manipulaciones repetidas superan lo recomendable

y se asocian a respuestas de estrés como taquicardia, apneas, desaturación de oxígeno y alteraciones de sueño y vigilia^{2,3}. Este escenario incrementa el gasto energético, afecta la maduración cerebral y convierte la estancia en incubadora en una fuente de estrés acumulativo que repercute en la autorregulación y en el desarrollo madurativo del bebé³.

Desde la clínica, se observa cómo hay un comportamiento dispar en las respuestas de los neonatos al ingresar a la unidad clínica ante un mismo estímulo. Por ejemplo, algunos recién nacidos reaccionan con una reactividad aumentada, mostrando movimientos estereotipados, poco fluidos, que pueden ser amplios o restringidos, y si está llorando, puede haber disregulaciones importantes a nivel de los parámetros fisiológicos. Por otro lado, se observan neonatos con respuestas mínimas o escasa variabilidad en sus movimientos y reacciones. Estos bebés parecen menos reactivos, pero no significa ausencia de percepción, más bien, parece ser que la capacidad de respuesta conductual y fisiológica - refiriéndonos a la capacidad de mostrar señales - es restringida. En el caso de la hiperreactividad, hay un patrón respiratorio predominantemente superficial en respuesta a un estímulo, pero éste también puede ser profundo ante signos de control, y consecuente estabilidad. Por otro lado, en la hiporreactividad no hay comportamientos claros y no necesariamente se producirán cambios respiratorios. Esto no significa que se trate de situaciones en donde necesariamente estemos en presencia de condiciones patológicas que comparemos con las no patológicas, simplemente trata de que algunos neonatos reaccionan frente a estímulos y a otros no, y esta experiencia podría tener fundamentos explicativos que nos permitan ahondar en el razonamiento clínico.

Esta disparidad de respuestas en los recién nacidos de pretérmino puede explicarse por la inmadurez de su sistema nervioso autónomo (SNA), que coordina la activación y calma, generando un sistema simpático hiperreactivo y una modulación ineficiente. Según la teoría Polivagal, la inmadurez de las fibras vagales mielinizadas limita la capacidad de regulación emocional, generando respuestas exageradas o deficiente hasta nulas ante estímulos².

Además, se encuentra el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA), que también está inmaduro: los prematuros no sintetizan cortisol de manera eficaz y el estrés crónico puede alterar su rango basal, provocando respuestas hiper o hiporreactivas frente a estresores². Estos estados no implican indiferencia, sino una disfunción regulatoria.

En este contexto surge el fenómeno de la **atenuación sensorial**, entendido como la capacidad del sistema nervioso para disminuir la intensidad de la señal sensorial entrante con el fin de protegerse de la sobrecarga⁴. No se trata de falta de percepción, sino de un mecanismo de filtrado que busca priorizar qué estímulos deben ser procesados y cuáles deben silenciarse temporalmente.

En la práctica clínica, hay fenómenos que podemos situarlos con relación a la variabilidad de respuestas que se perciben. En el ámbito de la intervención en Kinesiología, se observa cómo se manifiestan los fenómenos de percepción en las respuestas a los estímulos incluso cuando el procedimiento es técnicamente correcto. Por ejemplo, en la primera fase del volteo reflejo - durante la evocación de Locomoción Refleja -, cuando se aplica el estímulo entre los espacios intercostales, con la ubicación adecuada del eje, la alineación correcta del cuerpo, y del control postural⁵, la respuesta inicial del recién nacido suele ser clara y evidente y completa. Sin embargo, cuando la maniobra se repite de manera exacta y varias veces, la reacción de respuesta en el neonato comienza a disminuir hasta volverse casi imperceptible.

Este cambio no significa que el bebé haya dejado de percibir, sino que puede explicarse por el fenómeno de **habitación**, definido como un proceso de aprendizaje no asociativo en el que la respuesta frente a un estímulo repetido se atenúa progresivamente⁶⁻⁸. En este proceso participan estructuras del sistema nervioso - tálamo, corteza, núcleos reticulares y estructuras moduladoras del dolor - que reducen la reactividad con el fin de poder adaptarse y conservar energía (como en el caso de presencia de dolor), evitando la sobrecarga frente a estímulos constantes⁷.

Otros ejemplos también permiten observar cuan-

do los neonatos son reposicionados en su cuna o incubadora: en un principio pueden manifestar incomodidad en los movimientos y/o llantos, algunos mayormente en decúbito prono⁹, pero a medida que la experiencia se repite y experimentan el bienestar en estas nuevas posturas, estas respuestas reactivas descritas tienden a disminuir. En contraste, no todos los estímulos generan habituación con facilidad ya que, frente a la constante exposición a la luz intensa, algunos bebés parecen no lograr adaptarse y utilizar estrategias como cerrar los ojos para protegerse, y así darse un tiempo para alcanzar la autorregulación.

Volviendo al primer ejemplo de la locomoción refleja, si se aumenta la intensidad del estímulo o se altera la dirección del vector para continuar en la estimulación de la primera fase de volteo reflejo, aparece nuevamente una respuesta clara y evidente. Esta situación refleja un proceso de sensibilización conocido como **aprendizaje no asociativo**⁶, en el cual el sistema responde con mayor fuerza porque percibe la variación como algo nuevo, rompiendo el patrón repetitivo que lo había llevado a disminuir su reacción^{6,7}. La sensibilización es temporal ya que, tras varias repeticiones del estímulo, la respuesta disminuye debido a la habituación e incluso puede desaparecer con el tiempo sin necesidad de repetición⁷.

Es importante distinguir estos procesos de la **desensibilización**, que a diferencia de los anteriores no ocurre de manera natural, sino que es un proceso terapéutico intencional, diseñado para reducir la respuesta frente a un estímulo mediante exposición progresiva y controlada^{6,10}. En la práctica clínica neonatal se observa en diversas intervenciones orientadas a favorecer la regulación. Por ejemplo, durante los ejercicios vestibulares, el balanceo suave y repetido¹¹ permite que el bebé, que en un inicio puede mostrarse reactivo, vaya disminuyendo su respuesta y logre mostrar signos de tolerar el movimiento, el cual está siendo constantemente modificado con relación a la respuesta conductual del neonato. De manera similar, se encuentran las maniobras de contención (tucking), donde la prensión y el ajuste postural continuo buscan modular la reactividad, facilitando que el neonato se calme y logre un comportamiento organizado¹².

Un caso particular es el de la estimulación orofacial que, a diferencia de los anteriores, este apunta a mejorar la tolerancia del estímulo para favorecer succión y alimentación oral, ya que ante la hipersensibilidad de la zona al recibir un estímulo en la boca éste se rechaza. Se busca a través de esta intervención - exposición de manera controlada a ejercicios de estimulación - disminuir la reactividad inicial y lograr la tolerancia e integración de la experiencia, iniciar movimientos rítmicos de succión y avanzar con la promoción del desarrollo de succión-deglución-respiración.

Otro fenómeno que podría mostrar lo variable de respuestas ante una estimulación es el **shut down**, considerado como una respuesta extrema de inmovilización o apagado frente al estrés¹³, vinculado al sistema vagal, y que se puede explicar a través de la teoría polivagal propuesta por Stephen Porges¹⁴. En esta teoría se describe cómo el nervio vago regula la respuesta fisiológica frente al estrés y las interacciones sociales. En el caso de prematuros, este sistema se encuentra inmaduro, ya que hay una limitada capacidad de regulación emocional, produciendo respuestas exageradas o aplazadas ante estímulos.

Por su parte, el eje HPA también se encuentra inmaduro, ya que los prematuros no sintetizan cortisol eficientemente y el estrés crónico puede alterar su "punto de ajuste"², provocando respuestas de cortisol hiper o hiporreactivas frente a estresores. Esto nos podría dar explicación de por qué algunos neonatos reaccionan intensamente mientras otros parecen apagados. Ahora bien, en la práctica clínica se puede observar que, durante procedimientos invasivos como la punción para tomas de exámenes de sangre, el neonato reacciona con llantos intensos, movimientos rápidos y desorganizados y variaciones fisiológicas marcadas por una desregulación; sin embargo, de un momento a otro, estas manifestaciones cesan abruptamente. A primera vista, podría interpretarse como que el bebé se calmó o que logró autorregularse, pero en realidad corresponde a un mecanismo defensivo: el sistema nervioso, ante la imposibilidad de sostener la respuesta al estrés, activa un estado de apagado como forma de autoprotección. En términos neurofisiológicos, este apagón puede estar relacionado

con el apagón neural por despolarización propagada (SD), un fenómeno en el que las neuronas y la glía pierden sus gradientes iónicos, despolarizándose hasta casi 0 mV, lo que implica un colapso funcional transitorio del sistema nervioso central (SNC)¹⁵.

Algo similar ocurre en la sobre estimulación vestibular. Durante estos ejercicios repetidos de balanceo, algunos neonatos pasan de la agitación y el llanto a un estado de calma súbita. No significa necesariamente que esta transición fue de bienestar, sino que podría explicarse como un límite fisiológico de un sistema inmaduro que se desconecta temporalmente frente a sobrecargas de estímulos.

Para complementar todos estos elementos, resultará útil integrar otro concepto, como el **periodo refractario**, que describe el intervalo en la cual una neurona, tras activarse, necesita de una cantidad mínima de tiempo de recuperación antes de poder responder nuevamente^{16,17}. Este fenómeno, trasladado al contexto neonatal, nos ofrece un tipo de metáfora esclarecedora: después de una estimulación intensa, el bebé puede entrar en una fase en la que no reacciona de la misma manera, no porque no percibe, sino porque su sistema está en proceso de recuperación.

En el caso del **periodo refractario absoluto**, que es aquel en el que la neurona, tras un potencial de acción, no puede generar una nueva respuesta bajo ninguna circunstancia¹⁶⁻¹⁸, si lo usáramos como herramienta explicativa en el neonato, se vincularía a esos momentos en que, tras un llanto intenso o un procedimiento invasivo, el bebé queda en silencio y no manifiesta reactividad alguna, aunque el estímulo se repita.

En cambio, el **periodo refractario relativo** implica que, aunque el sistema aún no está completamente recuperado, sí puede responder si el estímulo es más intenso de lo habitual¹⁶⁻¹⁸. Clínicamente se observa cuando, después de varios intentos de estimulación o de una intervención repetida, el bebé no reacciona a estímulos leves, pero sí frente a estímulos más intensos o invasivos.

Estos dos conceptos reflejan los límites biológicos de un sistema inmaduro que alterna entre fases de silencio absoluto y fases de respuesta selectiva, protegiéndose de la sobrecarga y modulando su gasto energético.

Y con relación al cuidador significativo, ¿podría existir algún elemento que debemos considerar en lo descrito en este texto?

Desde el dominio de la interacción se puede encontrar fenómeno, más complejo y de interés social importante por sus consecuencias vinculares, conocido como **disociación**. Este se entiende como una discontinuidad en la integración de la conciencia, la percepción, las emociones y el comportamiento¹⁹, que funciona como un mecanismo de defensa contra el trauma. En el contexto neonatal, se describe principalmente en madres de recién nacidos prematuros, donde se manifiesta como una desconexión entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, lo que dificulta la simbolización de sus experiencias²⁰. Este proceso puede expresarse en narrativas fragmentadas, oscilación entre el reconocimiento del dolor y la desconexión total, así como en la proyección de sentimientos hacia el bebé o el personal de salud. Mayormente ocurre en madres con antecedentes de trauma infantil, donde la disociación tiende a ser más profunda e inconsciente, lo que si bien cumple una función de protección²⁰ también interfiere en la adaptación y el vínculo madre-hijo y con ello la co-regulación que debiera emerger como consecuencia de un bienestar en la interacción. Sin embargo, ante esta situación donde el neonato puede verse afectado en esta interacción otorgando respuestas a ésta de híper o hiporreactividad, en el pasar de los días - y con intervenciones kinésicas que aborden esta problemática clínica más compleja - estas respuestas pueden modularse, mostrando en ambos participantes de la diada una mayor estabilidad fisiológica y conductual, como si el bebé se "acostumbrara" progresivamente a los estímulos repetidos, y que facilita la interacción con el cuidador, la que promueve una co-regulación, es decir, que tanto el neonato como el cuidador muestren signos de estabilidad y como consecuencia de esta misma acción, se produzca una ganancia a nivel de la sensibilidad del cuidador²¹. Quizás no solucione el problema de fondo por parte de

la madre, sin embargo puede ser una colaboración en un proceso que debe ser abordado por todo el equipo profesional, y las adecuadas respuestas del binomio ante estas intervenciones también generan en el terapeuta una co-regulación, tema que no será profundizado en este texto, pero que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar las respuestas sensoriomotoras de un neonato, y entender que estas respuestas son fenómenos emergentes del dominio de interacción en un entorno co-creado.²²

Conclusión

La percepción neonatal en el entorno hospitalario revela una complejidad marcada por la inmadurez fisiológica y neuroconductual del recién nacido, especialmente en los bebés prematuros. Como se ha descrito, las respuestas dispares a los estímulos, que van desde la hiperreactividad hasta la aparente falta de respuesta, no necesariamente corresponde a una “indiferencia” por parte del neonato, sino más bien, pueden reflejar diferentes mecanismos de autorregulación, habituación, sensibilización, shutdown o productos de una disociación del cuidador principal, alguno de estos intensificados frente a la presencia de una inmadurez del sistema nervioso autónomo y del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal en un contexto de prematuridad.

Reconocer estos fenómenos nos permite comprender que el comportamiento del recién nacido no siempre es lineal o fácilmente interpretable. Por el contrario, se trata de un lenguaje sutil, en el que la modulación de las respuestas revela tanto los límites fisiológicos como los intentos de adaptación ante la sobrecarga sensorial de la hospitalización. La luz brillante, el ruido excesivo, la manipulación repetida y los procedimientos invasivos son factores que, ante la acumulación, pueden convertirse en fuentes de estrés crónico con un impacto directo en la maduración cerebral y la estabilidad del recién nacido.

En este escenario, el papel del equipo de salud y del cuidador es esencial para promover un entorno cómodo y tolerable. Por ejemplo, la observación de signos de estrés —como taquicardia, apnea, de-

saturación, hipo, llanto inconsolable, mirada fija, falta de respuesta o cambios repentinos en el tono postural— deben guiar las intervenciones o la interacción, asegurándose de que se ajusten a la capacidad de tolerancia real del recién nacido.

Esta reflexión da lugar a algunas sugerencias: mejorar la gestión del entorno como lo son el control del ruido, la luz y la frecuencia de manipulación, dar prioridad a las intervenciones de contención y coregulación (arropamiento, contacto piel con piel, suave balanceo vestibular) y fomentar una lectura clínica que no sólo evalúe la presencia o ausencia de respuestas, sino también su calidad y progresión a lo largo del tiempo. Además, promover que esta lectura clínica integre tanto la respuesta del recién nacido como la capacidad (sensibilidad) del cuidador para interpretarla con precisión.

Estos fenómenos deben abordarse de manera activa en la práctica clínica, no sólo como conceptos, sino como una guía para planificar y evaluar las intervenciones. Su integración permite crear entornos de atención más seguros y menos estresantes, refuerza la formación en la interpretación del comportamiento neonatal y promueve estrategias de coregulación que favorecen el desarrollo y el bienestar del recién nacido.

En este sentido, las futuras investigaciones deberían centrarse en describir y comprender estos fenómenos en la población neonatal con mayor precisión, generando evidencia que fortalezca la práctica clínica y oriente intervenciones más sensibles e individualizadas basadas en la neurofisiología del desarrollo.

En definitiva, entender la disparidad en la reactividad neonatal no solo enriquece la práctica clínica, sino que también nos invita a ver a los recién nacidos hospitalizados no como receptores pasivos de cuidados, sino como seres activos que perciben, reaccionan y se protegen según sus capacidades, recordándonos la importancia de adaptar nuestras acciones a su limitada capacidad de autorregulación.

Bibliografía

1. Heil JR, Bordoni B. Embryology, umbilical cord. 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557490/>
2. Lammertink F, Vinkers CH, Tataranno ML, Benders MJNL. Premature Birth and Developmental Programming: mechanisms of resilience and vulnerability. *Frontiers in Psychiatry*. 2021 Jan 8;11. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2020.531571/full>
3. Séassau A, Munos P, Gire C, Tosello B, Carchon I. Neonatal Care Unit Interventions on Preterm development. *Children*. 2023 Jun 2;10(6):999. Available from: <https://www.mdpi.com/2227-9067/10/6/999>
4. McParlin Z, Cerritelli F, Manzotti A, Friston KJ, Esteves JE. Therapeutic touch and therapeutic alliance in pediatric care and neonatology: An active inference framework. *Frontiers in Pediatrics*. 2023 Feb 27;11. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2023.961075/full>
5. Sánchez-González JL, Sanz-Esteban I, Menéndez-Pardiñas M, Navarro-López V, Sanz-Mengíbar JM. Critical review of the evidence for Vojta Therapy: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology*. 2024 Apr 22;15. Available from: <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2024.1391448/full>
6. Fioravante D, Antzoulatos EG, Byrne JH. Sensitization and habituation: invertebrate. In: Elsevier eBooks. 2008. p. 31–51. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012370509900005X?via%3Dihub>
7. Thompson R. Habituation. In: Elsevier eBooks. 2001. p. 6458–62. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B0080430767036391?via%3Dihub>
8. Kucharský Š, Zaharieva M, Raijmakers M, Visser I. Habituation, part II. Rethinking the habituation paradigm. *Infant and Child Development*. 2022 Nov 3;33(1). Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/icd.2383>
9. Jones MW. Supine and prone infant positioning: a winning combination. *PubMed*. 2004 Jan 1;13(1):10–20. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17273371/>
10. Daalmans J. Risk sensitivity. In: Elsevier eBooks. 2013. p. 43–62. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124072091000032?via%3Dihub>
11. Prescott MG, Wróblewska-Seniuk K, Lenells M, Fiander M, Soll R, Bruschetti M. Vestibular stimulation for promoting development and preventing morbidity in preterm infants. *Cochrane Library*. 2024 Sep 5;2024(9). Available from: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD016072/full>
12. Dağ YS, Yayan EH. The effect of facilitated tucking and white noise on stress and sleep of newborns receiving nasal continuous positive airway pressure. *Journal of Pediatric Nursing*. 2024 May 10;77:e442–9. Available from: [https://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963\(24\)00190-8/abstract](https://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963(24)00190-8/abstract)
13. Grunau, R. E., Holsti, L., Whitfield, M. F., & Ling, E. (2000). Are twitches, startles, and body movements pain indicators in extremely low birth weight infants? *Clinical Journal of Pain*, 16(1), 37–45. <https://doi.org/10.1097/00002508-200003000-00007>
14. Porges SW. Polyvagal Theory: A biobehavioral journey to sociality. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*. 2021 Jun 16;7:100069. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666497621000436?via%3Dihub>
15. Robertson RM, Dawson-Scully KD, Andrew RD. Neural shutdown under stress: an evolutionary perspective on spreading depolarization. *Journal of Neurophysiology*. 2020 Feb 5;123(3):885–95. Available from: <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00724.2019>
16. Pociask FD, Fleck TM. Electrotherapy. In: Elsevier eBooks. 2017. p. 60–72. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323286831000096?via%3Dihub>
17. Sardi S, Vardi R, Tugendhaft Y, Sheinin A, Goldental A, Kanter I. Long anisotropic absolute refractory periods with rapid rise times to reliable responsiveness. *Physical Review E*. 2022 Jan 3;105(1). Available from: <https://arxiv.org/abs/2111.02689>
18. McCormick DA. Membrane potential and action potential. In: Elsevier eBook. 2013. p. 93–116. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780123858702000056?via%3Dihub>
19. Krause-Utz A. Dissociation, trauma, and borderline personality disorder. *Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation*. 2022 Apr 19;9(1). Available from: <https://bpded.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40479-022-00184-y>
20. Canin N, Bain K. The trauma of premature birth for mothers with infants in neonatal high care: The role of dissociation due to traumatic childhood experience. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*. 2022 Dec 9;20(1):106–19. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aps.1793>
21. Bastías RL, Ángel CC, Gutiérrez SH. Del tacto al comportamiento táctil: padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. *Rev Med Hosp Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse*. 2024;2(1):35–42. Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/717>
22. Bastías, R. Deriva Motora Neonatal: Uso de preceptos de René Descartes para la creación de indicadores. *Rev Med Hosp Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse* 2025;3(2):7–18. Disponible en: <https://www.revmedhsorient.cl/index.php/hso/article/view/72/74>

